

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PEDAGOGICAL SCIENCES

УДК 378:004.738.5

**ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

**PEDAGOGICS OF THE HIGHER SCHOOL IN THE CONDITIONS OF INFORMATION
TEKHNOLGIY**

©Глущенко В. В.

д-р техн. наук

Московский государственный университет путей сообщения

г. Москва

glu-valery@yandex.ru

©Glushchenko V. V.

Dr.

Moscow State University of means of communication

Moscow

glu-valery@yandex.ru

©Глущенко И. И.

д-р экон. наук

Российский государственный социальный университет

г. Москва

prepodavatel-gii@mail.ru

©Glushchenko I. I.

Dr.

Russian State Social University

Moscow

prepodavatel-gii@mail.ru

Аннотация. Исследованы сущность и специфические особенности, структурные элементы педагогики высшей школы в условиях общества знаний и информационных технологий, рассмотрено влияние информационных технологий на закономерности и принципы педагогического процесса, исследованы преимущества и недостатки клипового мышления студентов и методы их уменьшения методом педагогического искусства.

Abstract. The essence and specific features, structural elements of pedagogics of the higher school in the conditions of society of knowledge and information technologies are investigated, influence of information technologies on regularities and the principles of pedagogical process is considered, advantages and shortcomings of clip thinking of students and methods of their reduction are investigated by method of pedagogical art.

Ключевые слова: педагогика, элементы, образование, качество, информация, технологии, сознание, управление, профессор, студент.

<http://www.bulletennauki.com/>

Keywords: pedagogics, elements, education, quality, information, technologies, consciousness, management, professor, student.

Актуальность статьи определяется тем, что в настоящее время руководством страны поставлена задача повышения качества образования, начала действовать новая редакция Закона «Об образовании» [1], расширяется сфера смарт-образования.

Глобальный кризис и связанная с этим структурная перестройка экономики, ускорение научно-технического прогресса (НТП), вхождение экономики в период шестого технологического уклада придают современному образованию непрерывный характер. Одновременно, активно развиваются информационные технологии, которые влияют на изменение характера сознания профессорско-преподавательского сознания и студентов.

Несомненно, все это должно привести к изменению методологии и технологий в педагогике высшей школы структуры. В частности, в настоящее время происходит формирование технологий и методологии дистанционного образования (смарт-образования).

Целью настоящей статьи является исследование сущности и специфических особенностей, структурных элементов педагогики высшей школы в условиях общества знаний и информационных технологий, в интересах повышения качества высшего профессионального образования.

Для достижения поставленной цели решаются задачи:

- исследованы сущность и специфические особенности педагогики высшей школы в условиях общества знаний и информационных технологий;
- исследованы структурные элементы педагогики высшей школы в условиях информационных технологий.

Объект статьи — педагогика высшей школы.

Предмет статьи – структурные элементы и специфика педагогики высшей школы в условиях непрерывного образования и информационных технологий, и их влияние на качество высшего образования.

Возникновение педагогической профессии имеет объективные основания: общество не могло бы существовать и развиваться, если бы молодое поколение, приходящее на смену старшему, вынуждено было начинать все сначала, без творческого освоения и использования того опыта, который оно получило в наследство. Основное содержание педагогической профессии составляют взаимоотношения с людьми (профессия типа «человек-человек») направленные на то, чтобы понять общественные цели и направить усилия обучающихся на достижение этих общественных целей.

Процесс дифференциации (обособления) видов педагогической деятельности обусловлен прежде всего ростом сложности процессов образования и воспитания, что связано с изменениями социально-экономических условий социальной и экономической деятельности, последствиями научно-технического и социального прогресса.

Педагогическая специальность определяется как вид деятельности в рамках данной профессиональной группы, который характеризуется совокупностью знаний, умений и навыков, приобретенных в результате образования и обеспечивающих постановку и решение определенного класса профессионально-педагогических задач в соответствии с присваиваемой квалификацией.

Педагогическая квалификация представляет собой уровень и вид профессионально-педагогической подготовленности, который характеризует возможности специалиста (педагога) при решении определенного класса образовательных и воспитательных задач [2].

<http://www.bulletennauki.com/>

Одним из ключевых принципов педагогики высшего образования выступает принцип ее правового характера. В Законе «Об образовании» ст. 2 п. 1 сказано: «образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства...» [1].

На основе рассмотрения элементов процесса образования можно выделить два основных элемента педагогического процесса: воспитание и обучение. В ст. 2 в п. 2 Закона сказано: «воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [1].

Далее в п. 3 этой же статьи Закона сказано: «обучение — целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией...» [1].

Исследуя вопрос повышения качества образования необходимо, учитывать правовое определение (ст. 2 п. 29): «качество образования — комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица...» [1].

Неотъемлемый атрибут современного общества — информационные технологии, которые существенно влияют на педагогический процесс в высшей школе (далее просто — педагогический процесс).

Педагогический процесс представляет собой специально организованное при участии менеджеров образования взаимодействие педагогов (профессорско-преподавательского состава) и воспитанников, направленное на решение развивающих и образовательных задач.

Менеджеры образования, педагоги и обучающиеся (студенты) являются субъектами педагогического процесса. Взаимодействие педагога и обучающегося как субъектов педагогического процесса (обмен деятельностью) своей конечной целью имеет присвоение воспитанниками опыта, накопленного человечеством во всем его многообразии. Считают, что педагогическая система организуется с ориентацией на цели обучения и воспитания и для их осуществления, она всецело подчиняется целям образования [2].

Педагогический процесс, как считают, включают в себя метод и способ организации воспитательных отношений и обучения. Этот процесс заключается в систематическом и целенаправленном выборе и применении внешних факторов развития субъектов обучения. Информационные технологии расширяют область и разнообразие методов и способов применяемых в педагогическом процессе, создают новые возможности в сфере обучения и, в частности, инклюзивного образования.

Под педагогическим процессом понимается процесс обучения и воспитания личности как особая общественная функция, реализации которой возможна в рамках определенной педагогической системы [3].

Структура педагогического процесса в условиях информационных технологий включает в себя:

— цель, которая включает определение итогового результата включает освоение информационных технологий на определенном, соответствующем специфике сферы деятельности и возможностям применения этих технологий в данной сфере деятельности;

<http://www.bulletennauki.com/>

–принципы педагогического процесса как основные направления в достижении цели включают применение информационных технологий, в частности технологий интерактивного дистанционного образования;

–содержание педагогического процесса включает и получение практического дидактического методического материала, который необходим для решения педагогических задач и который в условиях информационных технологий должен быть дополнительно формализован и структурирован, должен получить определенную форму;

–методы педагогического процесса включают это необходимая работа учителя и ученика с целью передачи, переработки и восприятия содержания обучения, развитие информационных технологий делает их более формализованными и структурированными, технологичными;

–средства педагогического процесса как способы «работы» с содержанием в условиях информационных технологий опираются на эти технологии и развитые системы (сети) на основе вычислительной техники;

–формы педагогического процесса включают последовательное получение результата педагогического процесса в условиях информационных технологий объединены строгой последовательностью действий (алгоритмом), использованием системы Интернет, увеличивается доля безбумажных технологий.

Метод педагогического процесса объединяет способы взаимоотношений учителя и ученика, выступает как практические действия обучающего и обучающихся, способствующие усвоению знаний и использованию содержания обучения в качестве опыта.

Различные виды классификации методов педагогического процесса могут определяться следующим образом: по источнику познания: словесные (рассказ, беседа, инструктаж), практические (упражнения, тренировки, самоуправление), наглядные (показ, иллюстрирование, предъявление материала), на основе структуры личности: методы формирования сознания (рассказ, беседа, инструктаж, показ, иллюстрирование), методы формирования поведения (упражнения, тренировки, игра, поручение, требование, ритуал и т. д.), методы формирования чувств (стимулирования) (одобрение, похвала, порицание, контроль, самоконтроль и т. д.) [3].

Педагогический процесс как система состоит из определенных компонентов, включая целевой, содержательный, деятельностный, результативный компоненты [3].

Целевой компонент педагогического процесса представляет собой единство всех разнообразных целей и задач образовательной деятельности на основе активного использования информационных технологий.

Содержательный компонент в условиях информационных технологий выражает значение каждой общей цели и содержания каждой определенной задачи с учетом специфики этих технологий (дистанционное взаимодействие и др.). Однако, информационные технологии особенно сильно влияют и на деятельностный компонент. Этот компонент охватывает взаимоотношения учителя и ученика, их взаимодействие, сотрудничество, организацию, планирование, мотивация субъектов, контроль, без чего невозможно прийти к итоговому результату.

Результативный компонент процесса образования показывает, насколько был эффективен процесс, определяет успехи и достижения в зависимости от поставленных целей и задач. При использовании информационных технологий результативный компонент процесса образования может быть определен с использованием процедур дистанционной оценки качества образования на основе тестов обучающихся.

Педагогический процесс являет собой не столько механическое объединение процессов воспитания, обучения, развития, сколько совершенно новую качественную систему, которая может подчинить объекты и участников своим законам. Все составляющие компоненты

<http://www.bulletennauki.com/>

подчинены единой цели — сохранению целостности, общности, единства всех составляющих на основе их интеграции в виде информационных технологий.

К элементам педагогического процесса в высшей школе можно отнести научение преподавателями студентов:

–определенной (предусмотренной образовательным стандартом) сумме знаний и умений, обеспечивающих их текущую профессиональную компетентность, отраженную в их текущей успеваемости;

–методам наращивания знаний в процессе самостоятельных работы и обучения (в том числе путем дистанционного образования);

–профессиональной организационной культуре;

–индивидуализации стиля ситуационного поведения студента в будущей профессиональной деятельности, включая умение публичных выступлений, деловой дискуссии и т. п.;

–методам осуществления и оценки эффективности дальнейшей профессиональной ориентации студентов в процессе учебы в вузы и дальнейшей профессиональной деятельности студентов;

–методам профессиональной самоактуализации студентов, их выхода на новый профессиональный и творческий уровень.

Все эти элементы процесса образования могут быть реализованы при очной форме образования при условии достаточного уровня профессионализма и мотивации профессорско–преподавательского состава и достаточно высокой мотивации студентов вузов. В рамках ряда форм образовательной деятельности по причинам краткого (заочное образование) или опосредованного техническими устройствами контакта (дистанционное образование) преподавателя и студента эффективная реализация всех названных элементов процесса образования в их системном единстве может быть затруднительной, например, при дистанционном образовании.

Особенность педагогических процессов проявляется при определении влиятельных функций педагогического действия: обучение, воспитание и развитие выполняют в целостном процессе и другие взаимопроникающие задачи. В частности, воспитание проявляется не только в воспитательной, но и в развивающей и образовательной функциях, а обучение неотрывно связано с воспитанием и развитием.

Объективные, необходимые, существенные связи, характеризующие педагогический процесс, отражаются в его закономерностях. Закономерностями педагогического процесса связаны с использованием информационных технологий.

1. Информационные технологии увеличивают динамику педагогического процесса: общие достижения студентов растут вместе с его промежуточными результатами и включает освоение этих технологий, что очерчивает развивающий характер отношений между педагогом и студентом.

2. Развитие личности в педагогическом процессе в условиях информационных технологий имеет большую динамику, растет общий уровень развития личности и темпы достижения целей педагогического процесса, что связано с действием таких факторов: генетического фактора (наследственности); педагогическим фактором повышается уровень воспитательной и образовательной работы, включая степень участия субъектов педагогического процесса в учебно–воспитательной работе, а так же средства и методы педагогического влияния.

3. Управление учебно–воспитательным процессом в условиях информационных технологий может быть более эффективным в силу более эффективного действия факторов педагогического воздействия на учащегося: наличия дополнительной информационной

<http://www.bulletennauki.com/>

систематической и ценностной обратной связи между педагогом и студентом; наличия информационных каналов для повышения уровня влияния и корректирующих воздействий на обучающегося (студента).

4. Информационные технологии расширяют возможности стимулирования всех субъектов педагогического процесса, в частности за счет более точного учета показателей педагогического процесса, что создает условия для повышения и интенсивности и своевременности стимулирования всех категорий участников педагогического процесса.

5. Информационные технологии создают условия для обеспечения единства чувственного, логического и практики в педагогическом процессе с учетом: качества личностного восприятия учащегося; логики усвоения воспринятого учащимся; степени практического использования учебного материала в рамках информационных технологий.

6. Информационные технологии обеспечивают новые возможности для обеспечения условий единства внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности в педагогическом процессе.

7. Информационные технологии расширяют границы обусловленности педагогического процесса, которая отражает: развитие самых разносторонних образовательных потребностей человека и реалий общества; существующих материальных, культурных, экономических и других возможностей у человека для реализации своих образовательных потребностей; уровня условий выражения педагогического процесса.

Философия педагогического процесса отражена в основных принципах педагогического процесса, которые определяют его общую организацию, содержание, формы и методы.

Главные принципы педагогического процесса с учетом информационных технологий.

1. Гуманистический принцип в рамках информационных технологий получает дальнейшее развитие на основе большей информированности субъектов педагогического процесса, что создает условия к единению целей развития и жизненных установок определенной личности и общества.

2. Принцип взаимосвязи теоретической направленности педагогического процесса с практической деятельностью в условиях информационных технологий получает дополнительные возможности для реализации этого принципа, который отражает взаимосвязь и взаимовлияние между содержанием, формами и методами образования и учебно-воспитательной работы с одной стороны, и изменениями и явлениями, происходящими во всей общественной жизни страны (экономике, политике, культуре), с другой стороны.

3. Информационные технологии влияют и на принцип сочетания теоретического начала процессов обучения и воспитания с практическими действиями, который создает условия для систематического приобретения опыта общественного поведения и дает возможность сформировать ценные личностно-деловые качества.

4. Информационные технологии усиливают принцип научности, который означает необходимость привести в соответствие содержание образования с определенным уровнем научно-технических достижений общества, а также в соответствии с уже накопленным опытом цивилизации.

5. Информационные технологии создают условия для успешной реализации принцип ориентации педагогического процесса на формирование в единстве знаний и умений, сознания и поведения и, который, состоит в требовании такой организации образовательной деятельности, при которой студенты имели бы возможность убедиться в правдивости теоретического изложения материала, подтвержденного практическими действиями.

6. Информационные технологии создают новые возможности для реализации принцип коллективизма процессов обучения и воспитания, который заключается в соединении и

<http://www.bulletennauki.com/>

взаимопроникновении различных коллективных, групповых и индивидуальных методов и средств организации процесса обучения.

7. Информационные технологии улучшают условия реализации принципа систематичности, преемственности и последовательности в педагогическом процессе, который включает закрепление знаний, умений и навыков, личностных качеств, которые были усвоены в процессе обучения, а также систематическое и последовательное их развитие.

8. Информационные технологии подкрепляют принцип наглядности в педагогическом процессе путем повышения наглядности обучения, что приводит к развитию мышления от образно–конкретного к абстрактному.

9. Информационные технологии развивают принцип эстетизации процессов обучения и воспитания, направленный на развитие чувства прекрасного, эстетического отношения к окружающему дает возможность формировать у субъектов педагогического процесса художественный вкус и увидеть неповторимость и ценность общественных принципов.

10. Информационные технологии создают новые возможности для реализации принципа взаимосвязи педагогического управления и самостоятельности студентов при выполнении определенных видов работ, может поощрять инициативу, что способствует развитию эффективного педагогического управления.

11. Информационные технологии усиливают принцип сознательности обучающихся, который (принцип) призван показать значение активной позиции студентов в педагогическом процессе.

12. Информационные технологии создают дополнительные возможности для реализации принципа разумного отношения к обучающемуся, при котором в педагогическом процессе сочетаются требовательность и поощрения в обоснованном соотношении.

13. Информационные технологии создают условия для реализации принципа сочетания и единения уважения к собственной личности, с одной стороны, и определенный уровень требовательности к себе же, с другой стороны, что становится возможным в том случае, когда существует фундаментальная опора на сильные стороны личности.

14. Информационные технологии влияют на реализацию принципа доступности и посильности образования, который в педагогическом процессе предполагает соответствие между построением работы обучающихся и их реальными возможностями.

15. Принцип влияния индивидуальных характеристик учащихся в условиях информационных технологий означает, что расширяются возможности установления соответствия содержания, формы, методов и средств организации педагогического процесса, которые изменяются в соответствии с карьерными потребностями, возрастом, состоянием здоровья обучающихся.

16. Информационные технологии влияют и на принцип эффективности итогов процесса обучения, который основывается на мыслительной деятельности в рамках педагогического процесса.

В условиях ускорения НТП и развития общества знаний специалисты и ученые в сфере педагогики ищут новые модели научного образования в интересах становление общества знаний. Основным познавательным инструментом в такой модели образования могут стать научные исследования. Главной педагогической задачей в рамках этой модели образования можно назвать воспитание молодых людей, которые способны создавать новые знания. Исследовательское образование становится миссией не только исследовательского университета, но и особой «школы науки». Отмечают, что необходимость преемственности познавательного развития компетентности и личности исследователя связана с формированием общих эпистемо–дидактических позиций в высшей и средней школах [4].

<http://www.bulletennauki.com/>

При этом согласно прогнозу, представленному в «Атласе новых профессий» Московской школы управления «Сколково», профессия лектора попадает в разряд интенсивно (к 2020 году) умирающих. Нужно учитывать, что на процесс образования оказывает все большее влияние «клиповое сознание» студентов, которое влияет на особенности их мышления в образовательном процессе. Клиповое сознание заключается в том, что его носителя больше интересует не процесс, а результат познания [5].

Увеличение доли студентов с клиповым сознанием дополнительно повышает актуальность мотивации таких студентов в процессе обучения, влияет на элементы и технологии образовательной деятельности вузов.

В 2016 году основной упор делается на развитие смарт-образования. Смарт-образование (умное образование) определяют как объединение учебных организаций, профессорско-преподавательского состава для обучения в сети Интернет [6]. Заметим, что такое определение не включает студентов в число субъектов образовательного процесса.

Одновременно, другие эксперты и часть профессорско-преподавательского состава считают, что в таком смарт-образовании роль профессорско-преподавательского состава сведется к составлению неких методических материалов для их использования в таком образовании.

Ситуация настолько сложна, что у некоторых экспертов возникает вопрос не приведет ли смарт-образование к «закату» университетов? При этом анализ показывает, что говорить о закате университетов рано. Считают, что без основных субъектов образования (педагогов, студентов, организаторов образования) образовательный процесс не возможен [5].

Для управления такими сложными объектами как современная система образования только бытового знания или частных наук становится недостаточным. Поэтому для системного научного обеспечения и решения актуальных проблем образования была начата разработки общей научной теории образования — образованиелогии [7].

По сообщениям СМИ в 2016 в Финляндии, имеющей одну из лучших систем образования, будет осуществлен переход на объектовую систему образования. В рамках такой системы образования своего рода центром, вокруг которого строится процесс образования выступает некий практически важный объект (устройство, станок, профессия и т. п.).

При этом фактически создана «матричная методология» образовательной деятельности. В рамках такой методологии равноправно существуют предметное образование (которое отвечает за глубину и эффективность методов исследований) и объективное образование, которое отвечает за эффективность процессов создания, производства и эксплуатации неких практически важных объектов. Предметное образование отвечает за передачу последующим поколениям знаний о методическом обеспечении методов исследований объективной реальности бытия (ресурсное обеспечение). Объективное образование обеспечивает передачу следующим поколениям знаний о практически важных для жизнедеятельности человека объектах (предметно ориентированное начало образования).

Для классификации форм образования и оценки их качества важно выделить составляющие элементы процесса образования, которые определяют его сущность и качество. К таким элементам процесса образования можно отнести научение преподавателями студентов:

—определенной (предусмотренной образовательным стандартом) сумме знаний и умений, обеспечивающих их текущую профессиональную компетентность, отраженную в их текущей успеваемости;

—методам наращивания знаний в процессе самостоятельных работы и обучения (в том числе путем дистанционного образования);

<http://www.bulletennauki.com/>

–профессиональной организационной культуре;
–индивидуализации стиля ситуационного поведения студента в будущей профессиональной деятельности, включая умение публичных выступлений, деловой дискуссии и т.п.;

–методам осуществления и оценки эффективности дальнейшей профессиональной ориентации студентов в процессе учебы в вузы и дальнейшей профессиональной деятельности студентов;

–методам профессиональной самоактуализации студентов, их выхода на новый профессиональный и творческий уровень.

Все эти элементы процесса образования могут быть реализованы при очной форме образования при условии достаточного уровня профессионализма и мотивации профессорско–преподавательского состава и достаточно высокой мотивации студентов вузов. В рамках ряда форм образовательной деятельности по причинам краткого (заочное образование) или опосредованного техническими устройствами контакта (дистанционное образование) преподавателя и студента эффективная реализация всех названных элементов процесса образования в их системном единстве может быть затруднительной.

Нужно учитывать и то, что активно развивающиеся в образовании России в настоящее время новые методики, технологии и системы непрерывного интерактивного дистанционного высшего образования, которые являются сложными гуманистическими системами. Поэтому современное образование, его состояние и развитие, что требуют от профессорско–преподавательского состава вузов развития методических основ педагогики высшей школы на ее современном этапе развития.

Принципом инклюзивного качественного образования является «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (ст. 2 п. 27 Закона) [1].

Задача повышения качества высшего образования одновременно является и задачей развития методологии педагогики высшей школы, развития педагогических инноваций в образовании. Под инновациями в педагогике высшего образования условимся понимать любые изменения в принятых организации, методике, технологии образования и воспитания обучающихся (студентов), а так же изменения в методах оценки компетентности и организационной культуры выпускников вуза, как педагогического результата обучения и воспитания студентов в таком образовательном процессе.

В процессе развития методологии педагогики в интересах повышения качества образования нужно учитывать и то, что образование выступает как структурный элемент национальной инновационной системы. Такая система представляет собой комплекс взаимосвязанных институтов, который используется для создания, хранения и передачи знаний и навыков [8]. В интересах повышения эффективности использования знаний национальной инновационной системой предложено назвать совокупность взаимосвязанных организаций (институтов), которая предназначена для создания, эффективного использования в ходе инновационной деятельности, хранения и передачи знаний и навыков [8].

При инновациях в образовании нужно учитывать, что в начале 21 века при участии государств ЕС, государственных и частных корпораций, институтов гражданского общества формируют для успешного развития инновационной деятельности технологические платформы. Технологические платформы — это добровольное объединение государственных органов, корпораций, вузов, организаций малого бизнеса, отдельных специалистов, представителей научно–технической общественности в интересах выпуска определенной инновационной

<http://www.bulletennauki.com/>

продукции [8]. Это меняет философию и культуру национальной инновационной системы в смысле большей ее направленности на удовлетворение общественных потребностей, а не, на достижение цели максимизации текущей прибыли бизнесом.

В силу того, что практика, наука и образование проникают и взаимосвязаны со всеми элементами функционирования современной экономики и общества, необходим системный подход в философии, интеграции практики, науки и образования в рамках интерактивного непрерывного дополнительного образования в условиях переходной экономики и посткризисных структурных реформ в экономике и образовании России.

Философия интеграции практики, науки и образования в рамках повышения качества высшего профессионального высшего образования должна рассматриваться как важный элемент процесса повышения качества образования. В рассматриваемой философии интеграции науки — практики — образования в рамках интерактивного непрерывного дополнительного высшего образования могут быть выделены ряд аспектов. Можно предложить рассматривать следующие аспекты такой интеграции: философский, политический, социальный, экономический и технологический аспекты [9].

Субъектами, которые влияют на педагогический процесс в высшей школе являются менеджеры учебного процесса, профессорско–преподавательский состав и обучающиеся (студенты).

Наиболее динамичными являются изменения, происходящие в студенческой среде, что определяется их большей восприимчивостью к стремительному изменению внешней среды.

Термин «клиповое мышление» появился в середине 1990-х годов и первоначально означал особенность человека воспринимать мир через короткие яркие образы и послания теленовостей или видеоклипов. Слово “clip” переводится с английского как фрагмент текста, вырезка из газеты, отрывок из видео или фильма. Видеоряд большинства музыкальных клипов состоит из цепочки слабо связанных по смыслу кадров. При клиповом мышлении жизнь напоминает видеоклип: человек воспринимает мир не целостно, а как последовательность почти не связанных между собой событий. В процессе клипового мышления обучающийся может не осмыслив одну тему, переходит к рассмотрению другой темы.

Клиповое мышление рассматривают как механизм адаптации личности к развитию информационных технологий и становлению общества знаний.

Педагогика в условиях информационных технологий должна учитывать объективные свойства, преимущества и недостатки клипового мышления:

1. Человек (обучающийся) в процессе занятий не способен долго концентрироваться на информации, при этом у него заметно снижается способность к анализу, что связано с тем, что любая информация не задерживается в его сознании и быстро сменяется новой.

Педагогическим приемом противодействия этому недостатку клипового мышления может быть исследование объекта с разных сторон, а также практическое проведение в процессе занятий логического и сравнительного анализа свойств объекта.

2. Падает уровень успеваемости и снижается коэффициент усвоения знаний обучающимся потому, что обучающиеся мало читают и часто не понимают смысла прочитанного или быстро забывают то, чему их недавно учили, и не могут осилить пройденные темы.

Педагогическим приемом, направленным на противодействие этому недостатку клипового сознания является неоднократное изучение объекта в различных контекстах; системный подход с исследованием объекта в различной связи.

3. Люди становятся податливыми к манипуляциям и влиянию по причине акцента в восприятии информации на эмоции, когда человек в значительной степени теряет способность анализировать информацию.

<http://www.bulletennauki.com/>

Педагогическое противодействие этому недостатку клипового сознания состоит в создании на занятиях атмосферы игры и состязаний (геймификации занятий) в овладении функционалом компетентности и максимальное включение личных гаджетов в педагогический процесс.

4. Клиповое сознание ослабляет чувство сопереживания, что препятствует воспитательному процессу и гуманизации образования, а, следовательно, и социально-экономической действительности.

Педагогическое противодействие этому недостатку может заключаться использование приема оппонирования студентов друг другу по очереди, оппонент должен опровергнуть тезисы докладчика, но на практике при занятиях в группах часто (в большинстве случаев) при оппонировании возникает чувство студенческой солидарности.

Преимущества клипового сознания обучающихся и их использование в педагогическом процессе в интересах повышения качества образования.

1. Клиповое мышление защищает мозг от информационной перегрузки.

Педагогическое противодействие информационной перегрузке заключается в снятие информационной защиты для поступления релевантной информации путем приведения практических примеров актуальности (важности именно сейчас) этой информации

2. При клиповом сознании развивает многозадачность мышления обучающихся, что может отвлекать студента от темы занятий.

Педагогический учет этого преимущества/недостатка перед другими студентами: приводить практические примеры, направленные на повышение уровня приоритетности решения учебных задач в текущий отрезок времени.

3. Клиповое сознание ускоряет реакцию в результате чего в студенческой группе присутствуют два типа обучающихся: люди, которые получают информацию в процессе чтения и обладают «продолжительным» мышлением; люди, которые наделены клиповым мышлением и обладают быстрым откликом и ускоренно реагируют на любые стимулы и изменения.

Педагогическое противодействие этому преимуществу/недостатку: ориентировать ускоренную реакцию таких студентов на оппонирование коллегам, выявление ошибок других студентов в процессе их выступлений на семинарах в рамках деловой игры «докладчик — оппонент».

Кроме того, необходимо учитывать, что расширения сферы применения информационных технологий в современном обществе и образовании привело к появлению новых видов нехимических зависимостей (аддикций). В частности, эксперты выделяют: Интернет-аддикции, которые могут находить выражение в навязчивом стремление обучающегося постоянно (в том числе во время занятий) находиться в Интернете; аддикцию мобильных телефонов, которая проявляется в постоянном стремление пользоваться мобильным телефоном: разговаривать, отправлять sms-сообщения, что может вызывать проблемы с дисциплиной обучающихся в школе, вузе или на работе, порождать межличностные проблемы в группе обучающихся.

Отмечают, что результаты психолого-педагогических исследований разнообразных категорий обучающихся, имеющих различный уровень отклонений в общем развитии и девиаций в поведении, свидетельствуют о неуклонном росте количества детей со школьной дезадаптацией, входящих в группу риска, что требует более глубокого анализа причин и условий дезадаптационных процессов, поиска наиболее действенных средств предупреждения и преодоления этого явления, разработки теоретических основ содержания коррекционно-реабилитационной работы с обучающимися, нуждающимися в особом педагогическом внимании [10].

Считают, что предметом исследования коррекционной педагогики является процесс обучения и воспитания детей и подростков с недостатками в развитии и отклонениями в

<http://www.bulletennauki.com/>

поведении, испытывающими временные адаптационные трудности и сложности в освоении образовательных программ. В общей и специальной педагогике возможны ситуации, когда достаточно трудно дать однозначный диагноз отклонениям в развитии и поведении обучающегося, особенно, когда тот или иной недостаток находится в пограничной области между нормой и отклонением. При этом недостаток, отклонение в развитии и поведении рассматриваются как временные, переменные величины в организации педагогического процесса, которые поддаются изменению, коррекции [11].

Выполненный в настоящей статье анализ использования информационных технологий в образовании студентов позволяет сделать вывод о том, что:

во-первых, информационные технологии могут способствовать изменению сознания студентов, в частности, формированию клипового сознания у части студентов и могут приводить к некоторой зависимости (аддикции) от электронных устройств (гаджетов), что разделяет всех студентов группы на студентов с предметно–логическим сознанием, студентов с клиповым сознанием, студентов с признаками гаджет–аддикции;

во-вторых, повышаются требования к профессорско–преподавательскому составу вузов с точки зрения оценки ситуации в группе, дисциплины поведения обучающихся, достигнутых ими результатов, выбора способов коррекции методик занятий в группе;

в-третьих, от педагогов высшей школы в условиях информационных технологий требуется гораздо более высокий уровень профессионального и педагогического мастерства для того, что обеспечить эффективность занятий и качество результатов обучения для всех отличающихся по стилю мышления и поведения категорий студентов группы одновременно.

В статье обсуждаются специфические особенности педагогики высшей школы в условиях развития информационных технологий, исследовано влияние информационных технологий на закономерности и принципы педагогического процесса, исследованы преимущества и недостатки клипового мышления студентов и методы их уменьшения методами педагогического искусства, включая приемы коррекционной педагогики, результаты статьи показывают, что для работы в условиях информационных технологий от педагогов требуется более высокий уровень и широкий диапазон педагогического мастерства от профессорско–преподавательского состава, требуются дальнейшие исследования влияния информационных технологий на педагогику высшей школы, развитие методов коррекционной педагогики в высшей школе, в том числе предупредительной направленности.

Список литературы:

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, вступил в силу: 1 сентября 2013 г.
2. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика: уч. пособие для студ. высш. пед. уч. заведений / под ред. В. А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия», 2002. С.167.
3. Писарева Т. А. Общие основы педагогики. Конспект лекций. М.: Эксмо, 2008.
4. Карпов А. О. Познавательные–генеративные принципы исследовательского образования в контексте становления общества знаний // Педагогика и просвещение. 2015. №3. С. 223. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.3.15350.
5. Балацкий Е. В. Новые тренды в развитии университетского сектора // Мир России. 2015. №4.
6. Нестеров А. В. Приведет ли смарт–образование к «закату» университетов? // Компетентность. 2015. №2. С. 40–45.

<http://www.bulletennauki.com/>

7. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Образованиелогия: культура, концепции образования и оптимизация компетентности персонала организации // Экономика и предпринимательство. 2015. №10. С. 786–794.

8. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Ценностный подход при формировании и реализации концепции развития дистанционного образования // Педагогика и просвещение. 2015. №2. С.129–130. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.2.16233.

9. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Философия повышения качества высшего профессионального образования // Педагогика и просвещение. 2015. №3. С. 292. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.3.16516.

10. Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И., Ялпаева Н. В. Основы коррекционной педагогики: уч. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. В. А. Сластенина. 2-е изд., перераб. М.: Академия, 2002. 272 с.

11. Пилипенко А. В. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: уч. пособие. Владивосток: Мор. гос. ун–т, 2008. 45 с.

References:

1. Federal'nyy zakon RF "Ob obrazovanii v Rossijskoy Federacii" №273-FZ, vstupil v silu: 1 sentjabrja 2013 g [Federal Law "On Education in the Russian Federation» №273-FZ, entered into force: 1 September 2013].

2. Slastenin V. A., Isaev I. F., Shiyarov E. N. Pedagogika [Pedagogy]: manual for students of higher educational institutions / edited by V. A. Slastenin. Moscow, Izdatel'skiy centr «Akademiya», 2002, p.167.

3. Pisareva T. A. Obshchie osnovy pedagogiki. Konspekt lekciy [General principles of pedagogy. Lecture notes]. Moscow, Eksmo, 2008.

4. Karpov A. O. Poznavatel'no–generativnye principy issledovatel'skogo obrazovaniya v kontekste stanovleniya obshchestva znaniy [Cognitive–generative principles of research education in the context of developing a knowledge society]. Pedagogika i prosveshhenie, 2015, no. 3, p. 223. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.3.15350.

5. Balackiy E. V. Novye trendy v razvitii universitetskogo sektora [New trends in the development of the university sector]. Mir Rossii, 2015, no. 4.

6. Nesterov A. V. Privedet li smart–obrazovanie k «zakatu» universitetov? [Will smart education to the “sunset” of universities?]. Kompetentnost', 2015, no. 2, pp. 40–45.

7. Glushhenko V. V., Glushhenko I. I. Obrazovanielogiya: kul'tura, koncepcii obrazovaniya i optimizaciya kompetentnosti personala organizacii [Obrazovanielogiya: culture, the concept of education and competence of the organization to optimize staff]. Ekonomika i predprinimatel'stvo, 2015, no. 10. pp. 786–794.

8. Glushhenko V. V., Glushhenko I. I. Cennostnyy podhod pri formirovanii i realizacii koncepcii razvitiya distancionnogo obrazovaniya [The value approach in formulating and implementing the concept of distance education]. Pedagogika i prosveshhenie, 2015, no. 2, pp. 129–130. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.2.16233.

9. Glushhenko V. V., Glushhenko I. I. Filosofiya povysheniya kachestva vysshego professional'nogo obrazovaniya [The philosophy of improving the quality of higher education]. Pedagogika i prosveshhenie, 2015, no. 3, p. 292. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.3.16516.

10. Goneev A. D., Lifinceva N. I., Jalpaeva N. V. Osnovy korrekcionnoy pedagogiki [Fundamentals of Correctional Pedagogy]: manual for students of higher pedagogical institutions / edited by V. A. Slastenina, 2nd edition, revised. Moscow, Akademiya, 2002, 272 p.

<http://www.bulletennauki.com/>

11. Pilipenko A. V. Korrekcionnaya pedagogika s osnovami special'noy psihologii [Correctional pedagogy with the basics of special psychology]: training manual. Vladivostok, Mor. gos. un-t, 2008, 45 p.

Работа поступила в редакцию
29.01.2016 г.

Принята к публикации
04.02.2016 г.